

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ПРЕДСЕДНИШТВО

СКУПШТИНА

ЗА ИЗБОР НОВИХ ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД

2021

С А Д Р Ж А Ј

КАНДИДАТИ ПРЕДСЕДНИШТВА САНУ ЗА ИЗБОР ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА САНУ

1. Часлав Брукнер, за Одељење за математику физику и гео-науке САНУ,
2. Слободан Симоновић, за Одељење техничких наука САНУ,
3. Наталија Нарочницка (*Наталия Нарочницкая*), за Одељење историјских наука САНУ,
4. Гинтер Принцинг (*Günter Prinzing*), за Одељење историјских наука САНУ и
5. Никита Сергејевич Михалков (*Никита Сергеевич Михалков*), за Одељење уметности САНУ.

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Кнеза Михаила 35

Број: 52/13

Датум: 8.6.2021. године

На основу чланова 15 и 20 Статута САНУ Председништво САНУ је на V (електронској) седници од 3.6.2021. године донело одлуку да предложи Изборној скупштини САНУ избор следећих иностраних чланова САНУ:

1. Часлав Брукнер, за Одељење за математику физику и гео науке САНУ,
2. Слободан Симоновић, за Одељење техничких наука САНУ,
3. Наталија Нарочницка, за Одељење историјских наука САНУ,
4. Гинтер Принцинг, за Одељење историјских наука САНУ и
5. Никита Сергејевич Михалков, за Одељење уметности САНУ.

ПРЕДСЕДНИШТВО САНУ
академик Владимир С. Костић, председник

Предлог да Часлав Брукнер буде изабран за иностраног члана САНУ

Основни лични подаци

Часлав Брукнер је редовни професор за „Основе квантне механике и квантне теорије информације“ („Quantum foundations and quantum information theory“) на Факултету за Физику Универзитета у Бечу (Boltzmanng. 5, 1090 Vienna) и научни директор Института за Квантну Оптику и Квантну Информацију Аустријске академије наука у Бечу (IQOQI-Vienna, Boltzmanng. 3, 1090 Vienna). Ожењен је и има двоје деце. Његов емаил је: caslav.brukner@univie.ac.at., а детаљнији подаци о његовом истраживању се могу наћи на интернет страницама: <http://quantumfoundations.org> i www.iqoqi-vienna.at.

Радно искуство

Брукнер је био запослен као асистент на Факултету за Физику Универзитета у Бечу од 1999 до 2003 год., а потом као ванредни професор у периоду између 2003 и 2013 год. Редован професор на катедри „Основе квантне механике и квантне теорије информације“ постаје 2014, а од 2013 истовремено и „senior group leader“ на Институту за Квантну Оптику и Квантну Информацију Аустријске академије наука. Успутне станице његове каријере обухватају Imperial College London, где проводи 2003 као Марија Кири стипендиста, Tsinghua Универзитет у Пекингу као „Chair Professor“ у периоду од 2005 до 2008, Универзитет у Београду где је гостујући професор од 2008, и коначно, Интернационални Институт за Физику у Наталу, Бразил, где има „Distinguished Visiting Full Professorship“ од 2017 год. У периоду од 2013 до 2019 био је извршни директор Института за Квантну Оптику и Квантну Информацију у Бечу, а од 2020 је његов научни директор.

Школовање

Завршивши студије физику на Универзитету Бечу, Брукнер добија звање магистра физике (Mag. Rer. Nat.) 1995 године. Докторске студије завршава одбраном теме „Информација код индивидуалних квантних система“ (“Information in Individual Quantum Systems”) код Anton Zeilinger-а (иностраног члана САНУ и добитника Волфове награде за физику 2010; ова награда важи као друга најзначајнија награда након Нобелове награде) 1999 године на Универзитету у Бечу. Коначно, 2003. године хабилитира у области „Теоретска Квантна Физика“ на Универзитету у Бечу на тему „*Information-theoretical Foundations of Quantum Entanglement, Bell's Theorem and Quantum Communication Complexity*“.

Професионалне активности

Брукнер је рецензент за велики број часописа, укључујући и оне најважније за физику (Nature Physics, Nature Communication и Physical Review Letters), као и научних фондација од којих издвајамо European Research Council, John Templeton Foundation, Killam Research Foundations итд. Организатор је 7 великих интернационалних конференција, оснивач и иницијатор награде “Paul Ehrenfest Best Paper Award for Quantum Foundations“, која се од 2016 додељује за највећа достигнућа у области основа квантне механике у последњих пет година. Од 2009 до 2012 био је члан „John Templeton Foundation’s Eurasian Board of Advisors“, а од 2008 до 2015 члан Editorial Board часописа New Journal of Physics. Служио је као члан „Европског савета“ у друштву “International Society of Relativistic Quantum Information” до 2015, а од 2019 до 2022 је саветник истог друштва за Европу, Средњи Исток и Африку.

Награде:

Са својим колегама (међу њима и Роберт М. Валд са Енрико Ферми Института) 2019 године добија прву награду *Gravity Research Foundation*-а за најбоље написани есеј о гравитацији (<https://www.gravityresearchfoundation.org/year?rq=brukner> у прошлости су ову награду добили пет добитника Нобелове награде). Године 2015 добија награду „Марко Јарић“ „за допринос концептуалном и теоријском заснивању квантне механике, односно за рад на квантној нелокалности и проблему каузалности у квантној механици, као и примену квантних корелација у квантној информатици.“

Научни рад

Област истраживања Часлава Брукнера су основе квантне механике, и њена примена у пољу квантне информатике, као и феномени на граници између квантне физике и опште теорије релативности. Хиршов индекс његових публикација је 58, а h -индекс 124 (Google scholar, мај 2021). Његови резултати су цитирани преко 13200 пута и публиковани у преко 135 рецензираних чланака, између осталих 28 Physical Review Letters, 2 Nature, 7 Nature Physics, 7 Nature Communications, 2 PNAS, а има и неколико ревијалних радова. Његов скорашњи рад „Bell’s Theorem for Temporal Order“ је међу 25 најчитанијих радова у Nature Communications у свим дисциплинама у 2019 години. Брукнер је одржао више од 185 предавања на престижним универзитетима и научним институтима укључујући Princeton University, ETH Zürich, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Perimeter Institute, Max-Planck Institut für Quantenoptik u Garching-у и Oxford University. Његови радови су изабрани више пута као „highlight“ и о њима се писало у медијима и научно-популарним часописима. Издвајамо да је Nature три пута изабрао његове радове за преглед у оквиру “News & Views”, два пута је Physics Today извештавао о његовим радовима као „Top Stories“, као и Scientific American. Чак и је чувени часопис Економист известио о резултатима његовог истраживања („[Time may be fuzzy. If so, the idea of causality may be in trouble](#)”, 8. јун, 2017). Резултати Брукнера се могу поделити у следеће целине:

1. *Квантна нелокалност и квантне корелације*: Брукнер је стекао међународну научну репутацију најпре својим резултатима из области Белових неједанкости и квантне нелокалности. Његови радови и открића су омогућила да се на егзактан начин дефинишу разлике између „квантних“ и „класичних“ корелација и чине једну од најраспрострањенијих метода за експерименталну верификацију квантних корелација за потребе квантне комуникације и квантног рачунарства. Један од најзначајнијих резултата Брукнера је откриће неједнакости које носе и његово име, „Werner-Wolf-Zukowski-Brukner неједнакости“ (или WWZB неједнакости), које су омогућиле егзактан метод за систематску класификацију нелокалних стања [122].

2. *Квантна теорија информација*: Један од најважнијих проблема у области квантне информације јесте израчунавање комплексности комуникације (communication complexity). Брукнер је доказао да је нарушење бар једне Белове неједнакости потребан и довољан услов да ефикасност квантног протокола превазиђе ефикасност било ког класичног протокола у овим проблемима [109, 119]. Тиме је успео да покаже дубоку везу између фундаменталних и примењених особина квантних корелација и формулише један од ретких критеријума у литератури који дефинише која квантно-корелисана стања су „корисна“. У сарадњи са експерименталном групом Anton Zeilinger-а, Брукнер је развио први теоријски предлог за „прочишћење“ квантних корелација (entanglement purification) на бази линеарне оптике. Верује се да ће метода из овог рада, публикованог у Nature-у [126] и цитираног преко 723 пута, бити саставни део свих будућих протокола квантне комуникације на даљину. У његовом раду [66] са највише цитата (1194) Брукнер изводи једноставан критеријум за израчунавање „quantum discord-a“ као мере некласичних корелација и потенцијалног ресурса за квантне рачунаре.

3. *Квантно-класични прелаз*: Заједно са својим докторантом Johannes Koflerom, Брукнер је 2007. године развио нови приступ класичном лимиту са тежиштем на питању минималне прецизности мерних апаратура да би се квантни феномени уопште могли опсервирати. Показао је да ће, уколико је ова прецизност неограничена, квантни системи произвољно велике димензије нарушити класичност дефинисану кроз задовољење тзв. Leggett-Garg неједнакости. Тиме је потврдио да лимит „великих квантних бројева“ није класични лимит. Уколико се ограничимо на огрубљена, „зрнаста мерења“ (coarse-grained measurements) – што одговара прецизности наших чула у свакодневном животу – опсервирани феномени постају класични. Два рада из ове области [85,89] су укупно цитирани око 550 пута. Осим тога Брукнер је доказао да ефекти квантних корелација могу бити детектовани чак и у термодинамичком лимесу великог броја честица и високих температура мерењем макроскопских величина као што је магнетна сусцептибилност или топлотни капацитет [84,100].

4. *Информационо-теоријско заснивање квантне механике*: У заједничком раду са Anton Zeilinger-ом, Брукнер је предложио да се многи квантни феномени попут квантне комплементарности, квантне случајности и квантних корелација могу разумети уколико се претпостави да један кубит садржи један бит информације [130,140]. Насловна прича из New Scientist-а из 2001 године посвећена је њиховом приступу. Ова идеја о коначности информацијског садржаја квантно-механичких система је коришћена као основа за реконструкцију формализма квантне механике из информационо-теоријских аксиома у његовом раду са докторантом Боривојем Дакићем [137]. Овај рад

из 2009 године је отворио читаву област истраживања која је позната као „реконструкција квантне теорије“.

5. *Квантни референтни системи и квантна каузалност*: Последњих година Брукнер се бави феноменима на граници између квантне физике и опште теорије релативности. У оквиру ове теме Брукнер са својим докторантима предлаже први експеримент у коме би се гравитациона временска дилатација опазила код просторно делокализованих „квантних сатова“ [61], као и експеримент за мерење могуће деформације комутационих релација као што се претпоставља у феноменологији теорија квантне гравитације [62]. У наставку тог истраживачког правца предлаже да ефекат гравитационе временске дилатације може да доведе до декохеренције и тиме класичног лимеса макроскопских суперпозиција на Земљи [46]. Независни истраживачки правац у оквиру ове теме је утврђивање под којим се условима каузалне релације између догађаја могу наћи у квантној суперпозицији. 2017. године Брукнер и његова истраживачка група је развила формализам квантне механике без претпоставке о постојању глобалне каузалне структуре [51,55] да би се анализирали такви услови. Верује се да ће овај формализам бити од важности у домену квантне гравитације у коме због „флукуације метрике“ редослед два догађаја није добро дефинисан. У раду из 2019 године Брукнер и његова група уводе концепт „квантних референтних система“ и предлажу да се принцип коваријантности прошири на трансформације између ових референтних система [9,18].

Двадесет одабраних чланака

1. M. Zych, F. Costa, I. Pikovski and Č. Brukner, Bell's theorem for temporal order, *Nature Communications* 10, 3772 (2019). Међу 25 најчитанијих чланака у *Nature Communications* 2019.
2. F. Giacomini, E. Castro, and Č. Brukner, Quantum mechanics and the covariance of physical laws in quantum reference frames, *Nature Communications* 10, 494 (2019). 57 цитата прве године.
3. I. Pikovski, M. Zych, F. Costa, Č. Brukner, Universal decoherence due to gravitational time dilation, *Nature Physics* 11, 668–672 (2015). Издвојен у *News & Views* у *Nature Physics* 11, 626–627, (2015); 186 цитата.
4. O. Oreshkov, F. Costa and Č. Brukner, Quantum correlations with no causal order, *Nature Communications* 3, 1092 (2012). Издвојен у *News & Views* у *Nature Physics* 8, 860–861, (2012); 401 цитат.
5. I. Pikovski, M. R. Vanner, M. Aspelmeyer, M. S. Kim and Č. Brukner, Probing Planck-scale physics with quantum optics, *Nature Physics* 8, 393–397 (2012). Издвојен у *Physics Today*, *Physics Update*, May 2012 и од ИОПа у *physicsworld.com*; 453 цитата.
6. M. Zych, F. Costa, I. Pikovski, and Č. Brukner, Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time, *Nature Communication* 2, 505 (2011). 2. Најчитанији у *Nature Comm.* новембра 2011; *Nature Comm* издао Press Release; Издвојен у *Nature Asia*; 156 цитата
7. J. Kofler and Č. Brukner, Classical World Arising out of Quantum Physics under the Restriction of Coarse-Grained Measurements, *Phys. Rev. Lett.* 99, 180403 (2007). Издвојен *Nature News*; 234 цитата.
8. Č. Brukner, M. Zukowski, J.-W. Pan and A. Zeilinger, Bell's Inequalities and Quantum Communication Complexity, *Phys. Rev. Lett.* 92, 127901 (2004). 271 цитата.
9. M. Zukowski and Č. Brukner, Bell's Theorem for General N-Qubit States, *Phys. Rev. Lett.* 88 (2002) 210401. 468 цитата.
10. Č. Brukner and A. Zeilinger, Operationally Invariant Information in Quantum Measurements, *Phys. Rev. Lett.* 83, 3354 (1999). 245 цитата.
11. L. J. Henderson, A. Belenchia, E. Castro-Ruiz, C. Budroni, M. Zych, Č. Brukner, and R. B. Mann, Quantum Temporal Superposition: The Case of Quantum Field Theory, *Phys. Rev. Lett.* 125, 131602 (2020).

12. A. Tavakoli, M. Żukowski, and Č. Brukner, Does violation of a Bell inequality always imply quantum advantage in a communication complexity problem? *Quantum* **4**, 316 (2020).
13. L. C. Barbado, E. Castro-Ruiz, L. Apadula, and Č. Brukner, Unruh effect for detectors in superposition of accelerations, *Phys. Rev. D* **102**, 045002 (2020).
14. E. Castro-Ruiz, F. Giacomini, A. Belenchia and Č. Brukner, Quantum clocks and the temporal localisability of events in the presence of gravitating quantum systems, *Nature Communications* **11**, 2672 (2020).
15. V. Baumann, Č. Brukner, Wigner's Friend as a Rational Agent, in: Hemmo M., Shenker O. (eds) *Quantum, Probability, Logic, Jerusalem Studies in Philosophy and History of Science* (Springer, Cham, 2020).
16. F. Giacomini, E. Castro-Ruiz and Č. Brukner, Relativistic Quantum Reference Frames: The Operational Meaning of Spin, *Phys. Rev. Lett.* **123**, 090404 (2019).
17. J. Bavaresco, M. Araújo, Č. Brukner, and M. Túlio, Quintino Semi-device-independent certification of indefinite causal order, *Quantum* **3**, 176 (2019).
18. I. Kull, P. A. Guérin and Č. Brukner, A spacetime area bound on quantum correlations, *npj Quantum Information* **5**, 48 (2019)
19. P. A. Guérin, G. Rubino, Č. Brukner, Communication through quantum-controlled noise, *Phys. Rev. A* **99**, 062317 (2019)
20. P. Allard Guérin, M. Krumm, C. Budroni and Č. Brukner, Composition rules for quantum processes: a no-go theorem, *New J. Phys.* **21**, 012001 (2019).

Наставне активности:

Брукнер предаје редовно на основним и постдипломским студијама као и на летњим школама из квантне физике. У оквиру основних студија држао је предавања из предмета “Теоријска Класична Механика” (2012–2016, 2018–2020) и “Квантна Механика” (2014–2015, 2017–2018, 2021), „Напредна квантна механика“ (2020) на Универзитету у Бечу. Држи следеће курсеве и предавања на нивоу последипломских студија: “Модерно заснивање квантне механике” (2005–до сада), “Квантна информација” (2005–до сада) на Универзитетима у Бечу и Београду, “Квантна каузалност” (2017) на VI Quantum Information School Paraty, Бразил; “Гравитациона квантна физика” (2014) на National Laboratory for Physical, University of Science and Technology of China, Hefei University.

Објавио је чланке у 7 књига о квантној информацији и основама квантне механике, од којих издвајамо: *On the quantum measurement problem*, in “Quantum [Un]speakables II”, Eds. R. Bertlmann and A. Zeilinger (The Frontiers Collection, Springer, 2016) i Č. Brukner and M. Żukowski, *Bell's Inequalities: Foundations and Quantum Communication*, in “Handbook of Natural Computing”, Eds. G. Rozenberg, T.H.W. Baeck, J.N. Kok (Springer, 2011). Заједно са врхунским начницима (међу њима су Jeffrey Bub, Arthur Fine, Anthony Leggett – Нобелова награда за физику 2003 год., David Mermin, Lee Smolin, Anton Zeilinger i Wojciech Zurek) му је објављен интервју у књизи *Elegance and Enigma: The Quantum Interviews*“ (Springer 2011).

До сада је Брукнер био или јесте ментор око 20 докторских и око 15 мастер теза, као и великог броја пројеката студената основних студија. Његови студенти су често награђивани за те тезе (добитници Hans-Thirring награде, награде Wilhelm and Else Heraeus Foundation, Loschmidt награде Austrian Chemical Physical Society, Doc Award града Беча, финалисти DPG АМОР Докторске награде итд.) и након промоције добијају

понуде на еминентним истраживачким центрима (нпр. Harvard University, Perimeter University, University of Oxford, MPQ Munich, University of Queensland итд.) или добијају престижне пост-док стипендије као сто је Марја Кири стипендија. Докторске тезе два његова студента су номинована од стране Немачког Физичког Друштва за штампу у издању Шпрингера. Пет његових бивших студената држе универзитетске позиције.

З А К Љ У Ч А К

Часлав Брукнер је водећи светски физичар у интензивно развијајућој и данас најважнијој области физике, квантној информацији. Његов рад је широко цитиран и познат чак и изван кругова физике, а резултати су отворили низ нових праваца истраживања. Сталном сарадњом са нашим истраживачким институцијама, те предавањима на нашем факултету, омогућава нашим најталентованијим младим научницима да уђу у област па и да наставе студије на Бечком универзитету и институту за Квантну информацију и оптику Аустријске академије наука. Овај институт је можда и најважнији светски центар за квантну информацију, добрим делом захваљујући Брукнеровом раду и руковођењу. Све ово га истиче као изванредног кандидата за иностраног члана САНУ.

Београд 20.5.2021.

Академик Никола Коњевић

Академик Милан Дамњановић

Дописни члан Бранислав Јеленковић

РЕФЕРАТ

Кандидатура СЛОБОДАНА СИМОНОВИЋА за иностраног члана САНУ

1. Биографски подаци: Рођен 1949. године у Београду, Србија

Образовање. Дипл. инг. (1974), Грађевински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Југославија; Магистар (1977) Центар за мултидисциплинарне студије, (Грађевински факултет – ментор Проф. Б. Ђорђевић и Електротехнички факултет - ментор Проф. Р. Томовић), Универзитет у Београду, Београд, Југославија; PhD (1981) University of California, Davis, Civil Engineering (advisor Prof. M.A. Marino), USA.

Кретање на послу.

1974 - 1976 Асистент, Институт за Водопривреду, Јарослав Черни, Београд, Југославија.
1976 - 1978 Истраживач, Институт за Водопривреду, Јарослав Черни, Београд.
1980 - 1981 Lecturer, Department of Civil Eng., University of California, Davis, CA, USA.
1982 - 1985 Заменик Директора, Одељење за Водопривредне Студије, Институт за Водопривреду, Јарослав Черни, Београд, Југославија.
1984 - 1986 Доцент, Грађевински факултет, Универзитет у Новом Саду, Југославија.
1985 - 1986 Главни Инжењер, Енергопројект, Београд, Југославија.
1986 - 1992 Associate Professor, Department of Civil and Geological Engineering, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
1992 - 2000 Professor, Department of Civil and Geological Engineering, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
1996 - 2000 Director and Professor, Natural Resources Institute, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
2000 – 2005 Engineering Research Chair, The Institute for Catastrophic Loss Reduction, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
2000 – 2019 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
2019 – present Professor Emeritus, The University of Western Ontario, London, ON, Canada.
2005 – present Director Engineering Studies, The Institute for Catastrophic Loss Reduction, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.

Боравци у другим институцијама (дуже од месец дана - финансирано од стране институције која позива).

У току читаве каријере непрекидно одржава блиске контакте са многим институцијама у свету.
1996 Visiting Professor, Water Engineering and Management Program, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
2001 Center of Excellence Visiting Professor, Disaster Prevention Research Institute, Department of Civil Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan.
2014 Research Professor, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
2017 Visiting Professor, Hohai University, Nanjing, China.
2017 Visiting Professor, Department of Civil Engineering, Shanghai Normal University, Shanghai, China.
2017 Гостујући Професор Универзитета у Београду, Београд, Србија.

2019 Distinguished Visiting Professor, Graduate Program on Water Engineering, The University of Sao Paulo, Sao Carlos, Brazil.

2020 Honorary Professor, China Institute for Water and Hydropower Research, Beijing, China.

Менторство (навести имена до 20 доктораната).

У току дуге каријере служио као ментор за 24 докторанта, 44 магистранта и 21 пост-докторанта. Имена и тренутно запошљање задњих 20 доктораната:

Mr. R. Teegavarapu, Ph.D. (2000) Professor, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA

Mr. N. Ilich, Ph.D. (2001), President, Optimal Solutions Ltd., Calgary

Mr. M. Basri, Ph.D. (2001) Water Resources Engineer, TetrES Consultants Inc., Winnipeg

Mr. A. El-Shorbagy, Ph.D. (2001) (co-advisor with Prof. U. Panu, Lakehead University) Professor, University of Saskatchewan, Saskatoon

Mr. S. Ahmad, Ph.D. (2002) Professor, University of Nevada, Las Vegas, USA

Mrs. T. Akter, Ph.D. (2006) Hydraulic Engineer, Bechtel Corporation, Maryland, USA

Mr. I. El-Baroudy, Ph.D. (2006) Hydrologist, PINTER & Associates Ltd., Saskatoon

Mr. E. Davies, Ph.D. (2007) Professor, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton

Mr. P. Prodanovic, Ph.D. (2008) Senior Hydraulic Modeller, Integrated Water Resources Management Group, GHD, Kitchener

Mrs. P. Jeevaragam, Ph.D. (2010) Lecturer, Department of Civil Engineering, The University of Technology Malaysia, Skudai

Mr. S. Ahmad, Ph.D. (2010) Water Engineer, City of Ottawa, Ottawa

Mrs. T. Solaiman, Ph.D. (2011) Lead Project Manager, South Florida Water Management District, West Palm Beach, Florida, USA

Mr. M.K. Akhtar, Ph.D. (2011) River Forecast Engineer, Alberta Environment and Parks, Edmonton

Mr. V. Nikolic, Ph.D. (2015) Water Engineer, WSP Consulting, Toronto

Mr. M. Owrangi, Ph.D. (2015) Water Resources Engineer, AMEC Foster Wheeler, Burlington

Mr. A. Gaur, Ph.D. (2016) Research Officer, National Research Council of Canada, Ottawa

Mr. S. Mandal, Ph.D. (2017) Lead data scientist, Canadian National Railway, Toronto

Ms. A. Peck, Ph.D. (2019) Civil Designer, Associated Engineering (Ont) Ltd., St. Catharines

Ms. L. King, Ph.D. (2020) Dam Safety Engineer, BC Hydro, Vancouver

Mr. P. Breach, Ph.D. (2020) Climate Change Specialist, Golder Associates, Mississauga

2. Област рада. Свој научни и стручни рад Проф. Симоновић је посветио водопривредним системима.

антитативни показатељи успешности.

Научни рад. Сумарни резултати публикација Проф. Симоновића:

	Број радова	Једини аутор	Први аутор	Други до последњи аутор
Књиге/монографије	22	14	2	6
Прилози у књигама	11	11		
Радови у часописима на WoS листи	231	31	35	165
Радови у другим часописима	23	13	4	6
Предавања по позиву	307	307		
Позвани радови и коментари у	35	35		

часописима				
Радови у зборницима (међународни)	189	47	26	116
Уџбеници*	3	3		
Радови у рецензији	10			8
Технички извештаји	127			

*Два преведена на Кинески језик и један на Фарси.

Цитираност (са данашњим даном)

Google Scholar цитати: 13,061; **Google Scholar h-индекс: 59**; **i10-индекс:217**; Scopus цитати: 6316; **Scopus h-индекс: 42**; **i10-индекс:298**; Scopus h-индекс без самоцитата: 39.

Професор Симоновић је по новој методи цитираности (Универзитета Стенфорд) на 31461 месту (од преко 6 милиона научника из свих наука) – врхунски 0.5% научника свих дисциплина.

У априлу 2021. године професор Симоновић је ушао на Reuter листу 1,000 светских научника у области климатских промена.

Професор Симоновић води лабораторију која објављује *Water Resources Research Reports* - техничке извештаје везане за његова истраживања. До сада је објавио 111 извештаја. Извештаји су каталогизирани од стране библиотеке Универзитета и имају свој ИСБН број. Сви су доступни или преко библиотеке или директно: <http://www.eng.uwo.ca/research/iclr/fids/products.html>

Извештаји су постигли značajan profesionalni ugled i od 2011. privukli su pažnju od preko 100,000 istraživača širom sveta. Sledeća tri priloga prikazuju redovan mesečni izveštaj koji objavljuje biblioteka Univerziteta (Februar 2021): ukupan broj 'downloads', distribuciju interesa širom sveta, i listu od deset najpopularnijih naslova.

Works	Views	Export
Works	11	Download
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	11495	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	11175	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	11811	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	9839	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	9725	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	9614	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	7444	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	7021	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	2334	
10.1016/j.jbusvent.2019.105555	2311	

Новински чланак који је прокоментарисао објављивање свечаног 100 броја се може наћи овде:
<http://news.westernu.ca/2017/11/blue-book-celebrates-one-hundred-issues-certitude/>

3. Листа најзначајнијих резултата кандидата.

Професор Симоновић је провео целу своју каријеру повезујући хидротехничко инжењерство са системском теоријом. Данашњи хидротехнички проблеми се одликују великим нивоом комплексности и неизвесности због убрзаног раста популације, интензивне промене коришћења земљишта (урбанизације) и промена климатских услова. Најзначајнији допринос професора Симоновића је примена системског приступа у решавању комплексних хидротехничких проблема. Други значајан допринос професора Симоновића је увођење системског приступа у област управљања природним катастрофама. Трећи значајан допринос је у области аналитичког моделирања резилијентности као замене за анализу ризика. Области примене истраживања професора Симоновића укључују хидрологију, одбрану од поплава, хидроенергетику, вештачке акумулације, климатске промене, ризик и резилијентност. За ове значајне доприносе професор Симоновић је добио највећа канадска признања: (1) *чланство у Канадском Краљевском Друштву*, (2) *чланство у Канадској Инжењерској Академији*, и највеће признање (3) *За животни допринос хидротехници Канадског удружења грађевинских инжењера*) и интернационална признања (највеће признање за (4) *животно допринос хидрологији Јапанског удружења за хидротехнику*, највеће признање за (5) *животно дело (Ven Te Chow награда) Америчког Удружења Грађевинских Инжињера*, највеће признање за (6) *животно дело Интернационалног удружења за водопривреду* и највеће признање за (7) *животно дело Европског удружења за водопривреду*). Професор Симоновић је номинован и изабран Fellow Канадског и Америчког Удружења грађевинских инжењера и Интернационалног водопривредног удружења.

Системски приступ управљању водним ресурсима. Књига професора Симоновића “Managing Water Resources: Methods and Tools for Systems Approach” је један од три најзначајније публикације на ову тему на Енглеском језику. Публикација књиге и њена припрема финансијски су подржани од стране UNESCO-а који је 3,000 копија књиге дистрибуирао свим земљама чланицама UNESCO-а. Књига служи као уџбеник на многим Универзитетима у Канади и земљама Енглеског говорног подручја. 2019 године књига је преведена Фарси језик и користи се на факултетима широм Ирана.

Системска анализа природних катастрофа. Institut for Catastrophic Loss Reduction (ICLR) формирало је Удружења осигуравајућих друштава Канаде, Провинције Онтарио и Универзитета Западног Онтарија, који је доделио професору Симоновићу “research chair” звање. Рад у области природних катастрофа (посебно поплава и утицаја климатских промена) по први је увео системски приступ у ову област. Многи доприноси у овој области су крунисани публикацијом књиге “Systems Approach to Management of Disasters: Methods and Applications” публикованом од стране Wiley and Sons, Inc. Значај књиге и њен допринос најбоље илуструје почетак предговора који је написао Dr. Ian Burton један од највећих стручњака у области природних катастрофа у Северној Америци: “Alleluia! This is not a conventional way in which to begin a Foreword, but in this case, it is justified. Slobodan Simonovic has produced a book that is a bold and vital step toward revising, even revolutionizing, our approach to disaster management....”. Књига је преведена на Кинески језик и у Кини је објављено треће издање.

Квантификација резилијентности. Велики допринос професора Симоновића је у области анализе ризика - специјално ризика од природних катастрофа. Као признање раду у овој области на захтев UNESCO-а професор Симоновић је координирао припрему 4 књиге као допринос UNESCO - а за International Flood Initiative (IFI). Књиге је публиковао Cambridge University Press и професор

Симоновић је аутор једне од њих под насловом "Floods in a Changing Climate: Risk Management". И ова књига је преведена на Кинески језик и публикована од стране Tsinghua University Press у двојезичном издању (Енглески и Кинески). Дугогодишњи рад на анализи ризика је довео до једног од моментално најзначајнијег доприноса професора Симоновића – увођење квантитативне мере резилијентности у водопривреду и управљање природним катастрофама.

4. Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Професор Симоновић је руководио (и даље руководи) многим научним и индустријским пројектима (преко 70 пројеката у вредности од \$11.5 милиона) кроз које је остварио широку сарадњу са водопривредним организацијама, државним органима, осигуравајућим друштвима и консултантским организацијама. Једна од значајних активности професора Симоновића је развој компјутерске подршке одлучивању у водопривреди и заштити околине. Производи тог рада су у јавној употреби и имају широку базу корисника.

Следећи примери илуструју те реализације.

Алатке за системске анализе

Рачунарски пакет је заснован на примени симулације, оптимизационих техника и вишекритеријумске анализе. Пакет је развијен као део књиге "Managing Water Resources-Methods and Applications for a Systems Approach". Савремени симулациони софтвер Vensim PLE (Personal Learning Edition) користи се за симулацију динамике система. Пакет Системске анализе укључује седам оригиналних компјутерских програма развијених у user-friendly Windows окружењу. Програми су : LINPRO – за коришћење линеарног програмирања; FUZZYLINPRO – програм за имплементацију fuzzy линеарног програмирања; EVOLPRO – програм за имплементацију еволуционе оптимизације; COMPRO – програм за примену Компромисног програмирања у оквиру детерминистичке вишекритеријумске анализе; FUZZYCOMPRO – програм за коришћење fuzzy компромисног програмирања у оквиру вишекритеријумске анализе окарактерисане неизвесношћу; FUZZYCOMPROGDM – програм за коришћење fuzzy компромисног програмирања у оквиру вишекритеријумске анализе окарактерисане неизвесношћу при групном доношењу одлука; SUSTAINPRO – пакет који садржи четири програма за израчунавање једнакости, ризика, реверзибилности и одрживости (програми се налазе на сајту www.slobodansimonovic.com).

ANEMI

ANEMI представља интегрисани друштво-биосфера-клима модел. Састоји се од девет делова који се односе на климу, економију, загађења, коришћење земљишта, популацију, речне токове, потражњу за водом и квалитет воде. Овај глобални модел указује на интеракције и повратне везе између појединих делова. Модел омогућава доносиоцима одлука тестирања различитих стратегија коришћења вода и извора енергије. Модел може да буде преузет са сајтова simonovic@uwo.ca, <https://github.com/FIDS-UWO/anemi> и <https://www.globalchange-uwo.ca/>.

Climate Downscaling Tools

Развијени алати омогућавају коришћење Global Climate Model (GCM) података у анализи утицаја климатских промена на управљање водним ресурсима. Примери укључују (i) Мапирање поплавног подручја; (ii) Операције резервоара; (iii) Анализу тока; (iv) резилејентност урбане инфраструктуре; и остало. Најзначајнији алати су KNN-CADv4 (*Journal of the American Water Resources Association*, 51(5):1305-1320), Maximum Entropy Bootstrap (*Climate Dynamics*, 44(11):3431-3438) и Beta Regression

(*Journal of Hydrology*, 538:49-62). Сви развијени алати (рачунарски програми, примери и инструкције за коришћење) могу да се преузму, без надокнаде, са платформе **GitHub** <https://github.com/FIDS-UWO/climate>.

IDF_CC

IDF_CC је web заснован "Интензитет-трајање-фреквенција" алат који иновира локалне податке о екстремним падавинама и адаптира их узимајући у обзир климатске промене. Иницијални подаци за IDF_CC алат су преузети са 700 канадских локација на којима се региструју падавине. За сваку локацију за коју постоје подаци о падавинама за најмање 10 година могуће је развити IDF криве засноване на историјским подацима и криве које узимају у обзир и климатске промене. Предикцију је могуће вршити за све године до краја века. Предикција је заснована на 18 скупова података Глобалног климатског модела којим се симулирају различите климатске ситуације. Интензитет-трајање-фреквенција (IDF) криве дају информације о фреквенцији екстремних падавина, њиховом трајању и интензитету. Ове криве представљају основне улазне податке за планирање, пројектовање, операције и одржавање водне инфраструктуре. Развијени алат може да се користи, без надокнаде, преузимањем са сајта www.idf-cc-uwu.ca. Алат је такоже описан у раду Simonovic, S.P., A. Schardong, D. Sandink, and R. Srivastav, (2016) "A Web-based Tool for the Development of Intensity Duration Frequency Curves under Changing Climate" *Environmental Modelling & Software Journal*, 81:136-153.

ResilSIM

ResilSIM је web-заснован систем за подршку одлучивању који веома брзо процењује последице и резилијентност урбаних система у случају природних катастрофа. Развијени алат ради практично у реалном времену. Развијен је са циљем да олакша планерима и инжењерима доношење одлука у вези са развојем инфраструктуре у циљу заштите од природних катастрофа. ResilSIM је примењен у канадским градовима Toronto и London. ResilSIM симулира хидрометеоролошке хазардне ситуације у градовима користећи мапе поплава. Развијени систем израчунава резилијентност урбаних система. Систем предлаже листу мера које би требало предузети у циљу повећања резилијентности система. Такође систем омогућава интерактивни рад и омогућава кориснику испитивање већег броја различитих опција у циљу повећања резилијентности. ResilSIM омогућава кориснику брзо доношење одлука које могу битно да смање физичке и социоекономске последице поплава и других природних катастрофа. Развијени алат је доступан, без надокнаде, на сајту www.resilsim-uwu.ca. Детаљнији опис развијеног алата је такође могуће наћи у раду Irwin, S., A. Schardong, S.P. Simonovic, and N. Nirupama, (2016) "ResilSIM - A Decision Support Tool for Estimating Resilience of Urban Systems", *Water - special issue Hydroinformatics and Urban Water Systems*, 8(377):1-25.

5. Остали квалитативни показатељи

Уреднички рад у часописима (национални, међународни)

Member of Editorial Board, *Water Resources Management Journal*, 1994–2025

Member of Editorial Board, *International Journal of Environment and Climate Change*, 2012-present

Member of Editorial Board, *Water*, 2020 - present

Associate Editor, *Modeling Earth Systems and Environment*, 2014 – present

Associate Editor, *Water*, 2019 - present

Member of Editorial Board, *Advances in Climate Change Research*, 2018 – 2022

Member of Editorial Board, *Water Sector of Russia Journal*, 2020 - present

Associate Editor, Journal of Flood Risk Management, 2010 - 2019
Member of Editorial Board, Water International, 2016 - 2018
Associate Editor, Brazilian Journal of Water Resources, 2015 - 2018
Member of Editorial Board, The Open Civil Engineering Journal, 2007- 2017
Member of Editorial Board, Intelligent Decision Technologies, an International Journal, 2008 - 2016
Associate Editor, Hydrological Sciences Journal, 1993–1999.
Member of Editorial Board, electronic scientific journal The Journal of Geographic Information and Decision Analysis, 1996-2004
Science Editor, Water International, 1998-2000
Member of Editorial Board, The Canadian Water Resources Journal, 2004- 2010

Професор Симоновић редовно служи као рецензент за велики број часописа – преко 50 рецензија у последњих 3 године.

Професор Симоновић је члан великог броја стручних организација и служио је на многим функцијама за које је награђиван – 37 награда и признања: 18 награда за животно дело; 7 награда за најбоље публикације у различитим часописима; 7 награда за интернационалне активности; и 5 награда за академски рад.

Професор Симоновић је презентирао: 65 keynote lectures; 52 distinguished lectures; 1 lecture tour; and 189 invited lectures.

Професор Симоновић је организовао и учествовао у организацији више од 85 интернационалних и националних конференција. Од 2008 Професор Симоновић води организацију 'International Conference on Flood Management' – која сваке 3 године организује велики интернационални скуп у различитим деловима света.

Професор Симоновић, од 1997 године води и приватну консултантску компанију *Slobodan P. SIMONOVIC Consulting, Ltd.* која пружа консултантске услуге многим организацијама у области водoprивредног планирања. 89 пројеката у великом броју земаља је реализовано кроз консултантску компанију Проф. Симоновића.

6. Деловање кандидата у Србији.

Сарадња професора Симоновића са Србијом траје континуално од његовог одласка у Канаду 1986. Професор Симоновић редовно одржава везе са матичним Грађевинским факултетом у Београду – последипломски курсеви (увод у моделирање динамичких система, примена динамике система у хидротехници, системски приступ управљању природним катастрофама) и једно до два предавања годишње на тему најновијих истраживања професора Симоновића. Професор Симоновић изабран је у звање "гостујућег професора" Грађевинског факултета у Београду. Поред веза са Грађевинским факултетом, професор Симоновић редовно држи предавања на Факултету безбедности, Криминалистичко-полицијском универзитету, Географском факултету, и другим институцијама, по позиву. Везе са Факултетом безбедности донеле су Признање за успешну сарадњу и изузетан допринос мисији центра за анализу ризика и управљање кризама. Професор Симоновић је два пута одржао по позиву предавања у САНУ и једанпут учествовао на САНУ трибини о докторском образовању у Србији – Где се налазимо и где идемо? Професор Симоновић је почасни члан удружења Милутин Миланковић у Београду и редовно доприноси раду удружења. За изузетан допринос раду удружења 2020 му је додељена Златна повеља Удружења поводом прославе 100 година Милаковићеве Теорије о климатским променама.

7. Предлог за пријем у чланство САНУ

Изузетност у научном и инжењерском раду професора Слободана Симоновића је препозната у међународној научној заједници. О овоме свакако говори и веома висока цитираност научних резултата Слободана Симоновића (Google Scholar цитати: 13,061; Google Scholar h-индекс: 59; Scopus цитати: 6316; Scopus h-индекс: 42). Професор Симоновић је по новој методи цитираности (Универзитета Стенфорд) на 31461 месту (од преко 6 милиона научника из свих наука) – врхунских 0.5% научника свих дисциплина. Ова изузетност нас је мотивисала да предложимо професора Симоновића за иностраног члана САНУ.

Области примене научних резултата професора Слободана Симоновића обухватају хидрологију, одбрану од поплава, хидроенергетику, вештачке акумулације, климатске промене, ризик и резилијентност. Професор Симоновић је руководио (и даље руководи) многим научним и индустријским пројектима кроз које је остварио широку сарадњу са водопривредним организацијама, државним органима, осигуравајућим друштвима и консултантским организацијама. Међу најзначајније активности професора Симоновића, поред моделирања резилијентности и ризика, спада развој компјутерске подршке одлучивању у водопривреди и заштити околине. Производи тог рада су у јавној употреби и региструју хиљаде корисника.

За своје научне доприносе Слободан Симоновић је добио следеће престижне награде: (1) чланство у Канадском Краљевском Друштву, (2) чланство у Канадској Инжењерској Академији (3) награду за животно допринос хидротехници Канадског Удружења Грађевинских инжењера (4) награду за животно допринос хидрологији Јапанског удружења за хидротехнику (5) награду за животно дело (*Ven Te Chow* награда) Америчког удружења грађевинских инжењера (6) награду за животно дело Интернационалног удружења за водопривреду (7) награду за животно дело Европског Удружења за водопривреду. Професор Симоновић је изабрани Fellow Канадског и Америчког удружења грађевинских инжењера и Интернационалног водопривредног удружења.

Професор Слободан Симоновић већ годинама успешно сарађује са бројним Грађевинским факултетом, Факултетом безбедности, Криминалистичко-полицијским универзитетом, Географским факултетом, удружењем Милутин Миланковић и другим институцијама. Поред последипломских курсева на којима учествује, професор Симоновић држи сваке године бар једно предавање у Србији, на коме саопштава своје најновије научне резултате.

Част нам је и велико задовољство да предложимо Слободана Симоновића за иностраног члана САНУ. Избор Слободана Симоновића за иностраног члана би допринео даљем угледу САНУ. Његовим избором омогућава се проширење сарадње и истраживачких активности појединих чланова САНУ и истраживача у Србији из области техничких наука.

У Београду, 15 маја 2021. године

Академик Душан Теодоровић

Академик Дејан Поповић

Велимир Радмиловић, дописни члан САНУ

ПРЕДЛОГ
ЗА ИЗБОР ДР НАТАЛИЈЕ АЛЕКСЕЕВНЕ НАРОЧНИЦКЕ
ЗА ИНОСТРАНОГ ЧЛАНА САНУ

Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности на својој изборној седници од 31. марта 2021. године прихватило је предлог да се др Наталија Нарочницка кандидује за избор за иностраног члана САНУ. Подносимо тражени реферат.

Б и о г р а ф и ј а

Наталија А. Нарочницка је рођена у Москви 23. децембра 1948. године у породици историчара академика Алексеја Нарочницког (иностраног члана САНУ) и мајке Лидије. После завршетка средње немачке школе са одличним успехом је дипломирала на Московском државном институту за међународне односе и запослила се у Институту за међународну економију и међународне односе тадашње Академије наука СССР. У Институту је стекла сва научна звања. Звање кандидата историјских наука стекла је одбраном кандидатске дисертације *САД и нова „источна политика“ СРН* (1974). Тема докторске дисертације из области историјских наука гласила је *Русија у идејним геополитичким пројектима светске историје (крај 19–20. в) у светлу религиозно-филозофских основа историје* (2002). Од 1981–1989. године радила је у секретаријату ОУН у Њујорку, а затим поново у Институт за међународну економију и међународне односе Руске академије наука. Од 2004–2007. године била је посланик Државне Думе РФ и заменик председника Комитета за међународне односе Думе. Оснивач је и председник непрофитне организације Фонд за проучавање историјске перспективе (2007). Од 2008–2018. године била је директор Европског Института за демократију и сарадњу у Паризу.

Учесник је великог броја међународних конференција по целом свету, између осталог и конференција у Историјском институту САНУ у оквиру пројекта „Сусрет цивилизација на Балкану“.

Др Наталија Нарочницка је члан Управног одбора Фонда „Руски свет“, Руског друштва *Знање*, Руског фонда за фундаментална истраживања РАН и Савета Императорског православног палестинског друштва. Одлуком Светог Синода Руске православне цркве од 2009. године члан је Председништва *Међусаборског присуства*. Носилац је већег броја руских и иностраних одликовања и награда. Године 2015. одликована је Златном медаљом француског непрофитног удружења *La Renaissance Francaise*. Лауреат је награде Клио 2018. за целокупни допринос развоју историографије. Добитник је *Златне медаље за заслуге Републике Србије* (2013).

Говори и пише енглески, немачки, француски и шпански језик.

Научна делатност

Др Наталија Нарочницка спада у ред врло истакнутих руских историчара који се баве историјом Русије и Руса у 19. и 20. веку у широким оквирима европске и светске историје. Њене радове одликује утемељеност на прворазредним историјским изворима из руских и страних архива и модеран методолошко теоријски приступ у тумачењу историјских процеса. Аутор је десет истакнутих монографија од којих су неке преведене на француски, чешки, српски и словеначки језик: *САД и нова „источна политика“ СРН* (Москва 1979, 175 стр); *Русија и Руси у светској историји* (Москва 2003, 536 стр, два издања); *Зашта смо и са ким ратовали* (Москва 2007, 80 стр, три издања); *Руски свет* (Санкт Петербург, 2007, 320 стр.); *Велики ратови XX века* (Москва 2007, 248 стр, четири издања); *Русија и Руси у савременом свету* (Москва 2009, 416 стр.); *Партитура Другог светског рата. Ко је и када почео рат?* (Москва 2009, 416 стр, три издања); *Руски код развитка* (Москва 2013, 352 стр, допуњено издање 2015, 416 стр.); *Усредсређивање Русије. Битка за руски свет* (Москва 2015, 320 стр.); *Руска граница. Разишљања историчара о епохи промена* (Москва 2018, 544 стр.). Поред поменутих монографија библиографија студија, расправа и чланака др Нарочницке износи близу 120 јединица, на руском, енглеском, пољском и српском језику (не рачунајући бројне ситне прилоге, интервјуе и друга јавна иступања).

Др Наталија Нарочницка припада оном правцу у руској историографији који се у тумачењу руске и светске историје наслања на најбоља дела руских мислилаца и филозофа историје 19. и почетком 20. века, нарочито на она дела која су настала у споровима руских западњака и словенофила о месту и вредностима руске цивилизације и односима Русије и Европе. Теме о односу Русије и Европе имале су дубље религиозно-филозофске и политичке основе у претходним вековима руске историје, али су у средиште пажње у руском друштву доспеле нарочито након Наполеоновог похода на Русију (1812). Кримски рат (1853–1856) и прва велика европска коалиција на страни Турске против Русије уздрмали су руско друштво које је почело да из темеља преиспитује смисао укупних односа Русије са Западом али и словенског света у целини. У спољнополитичком погледу страх од нових европских коалиција против Русије у свим већим међународним кризама током 19. и 20. века постао је мора руске спољне политике.

Критички преиспитујући западноевропско разумевање и тумачење Русије и Руса у светској историји, али и православног света у целини са свим стереотипима и предрасудама („мрак, варварство, ропство“), Нарочницка истиче да западноевропску историјску мисао од Бекла, Гизоа и Де Местра до Тојнбија, Бродела и Хантингтона одликује ако не непријатељство, а оно равнодушност према другим културама у најмању руку непознавање културног наслеђа унутар самог хришћанства. У књизи *Русија и Руси у светској историји* Нарочницка истиче да је однос Запада према Русији у великој мери одредио политичку судбину Срба током последња два века. Као илустрацију наводи становиште Ситона Вотсона у књизи *Југословенско питање и Хабсбуршка монархија* (1911), у којој Вотсон иступа против наводних „пансрпских тежњи“ чије би остварење представљало „праву несрећу за европску културу“, јер би

значило „победу источне културе над западном“, што би представљало „ударац прогресу и савременом развоју Балкана“.

Оригиналан научни приступ историјским проблемима руске, европске и светске историје омогућио је др Наталији Нарочницкој да у свакој теми својих дела – историјској или историјско-филозофској, истакне занемарене или прећутане аспекте ових проблема – од корена порекла савременог америчког месијанизма до закулиских страна припреме Првог светског рата и задатака светских организација да успоставе „универзални свет“. Предмет њених историјских истраживања су главне прекретнице на унутрашњем историјском путу Русије и руског народа. Заснована су углавном на новим материјалима из новоотворених архивских фондова као што су дипломатска преписка, преговори и материјали Конгреса и Стејт Департамента САД-а и аналитичке студије спољнополитичких одељења и америчког Одбора за спољне послове. Дипломатски документи САД-а из времена Париске мировне конференције, документи Вилјама Булита, разматрање у Сенату улоге америчких финансијских кругова у формирању антиантантске и антируске позиције САД-а, а затим одлучујући заокрет истих кругова ка развоју идеологије и самог Пакта лиге народа – представљају значајан допринос др Нарочницке у проучавању периода прве половине 20. века. Проучавање америчких дипломатских докумената из времена Версајског мира, задаци Британије у прибалтичким републикама и на Кавказу током руског грађанског рата и однос САД-а према исходу тога рата, аналитичке студије Министарства спољних послова СССР-а, САД и Енглеске (претходно тајни разговори Вјачеслава Молотова са државним секретаром САД Џејмсом Бирнесом и британским министром спољних послова Ернестом Бевином) омогућили су аутору да упореди англосаксонски приступ уређења Европе и Балкана у периоду 1900–1920. и 1945. године с њиховим најновијим пројектима – „Пактом за стабилност Југоисточне Европе“ на прагу 21. века. У делу *Велики ратови XX столећа* Нарочницка истиче нераскидиву везу догађаја Првог и Другог светског рата. Др Нарочницка је у својим делима донела низ закључака врло важних за разумевање савременог „Источног питања“ и Балтичко-црноморског кордона. Радња овако схваћеног Источног питања одвијала се током 20. века, према закључцима Нарочницке, на пољима оба светска рата, деведесетих година у Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији – током дипломатских борби у Версају на заседањима Министарског савета 1945–1947, у Дејтону и на Самиту у Истанбулу.

Др Наталија Нарочницка је знатан део својих научних радова засновала на фондовима Архива за спољну политику Руске Федерације отворених деведесетих година прошлога века који се односе на најважније области међународних односа током и после Другог светског рата: израде пројеката послератне структуре Европе и света и његове концептуално нове међународно-правне основе коју је требало да створи светска организација за безбедност – Уједињене нације.

Важно место у научном делу др Наталије Нарочницке заузима критичка анализа историјских процеса у Русији и Европи током последња два века укључујући и савремене прилике. Она заступа научни став о кризи вредности традиционалне Европе која се одриче великих достигнућа европске хришћанске цивилизације. Њено јунаштво, идеал, романтизам и подвиг, истиче Нарочницка, чак и Декартова сумња, сама „лудост погубне слободе“, све је поставио хришћански дух. Либерализам је

својим добрим намерама поплочао пут ка „заласку Европе“ и њене предаје „атлантизму“. Замена Светог римског царства са *Pax Americana* есхатолошки је неизбежна али у суштини разара велика достигнућа европске цивилизације. Потискивање „романо-германског“ духа дешава се не само на пољу културе оно је уочљиво и у филозофији државе и праве. У развоју позитивног права и владавине права у 20. веку а посебно у свести о постојећим правним нормама очигледно доминира тзв. англосаксонско право које се концептуално заснива на постулату „дозвољено је све што није забрањено“. У таквом концепту право и закон максимално су одвојени од моралне оцене. У разматрању основних проблема руске филозофије историје Нарочницка има критички став према политичко-филозофским гледиштима руских либерала: „Ни Чадајев... ни словенофили, Достојевски и Данилевски... ни Владимир Соловјев, па чак ни Иван Иљин и бриљантни руски умови 20. века изгледа, нису у потпуности схватили дехристијанизирајућу улогу рационализма и либерализма за судбину саме Европе... Наслеђе Просветитељства а не католичанство (иако га је управо оно изнедрило) је коначно поделило Русију и Запад“. Наталија Нарочницка у својим радовима полемисе са идеолозима „евроазијства“ и њиховим приступом геополитици, заговарајући геополитички концепт повезан са идејама руских мислилаца који припадају руској школи политичке географије, којој термин „геополитика“, повезан са пангерманизмом, географским детерминизмом и социјалним дарвинизмом уопште не одговара.

З а к љ у ч а к

Избор др Наталије Нарочницке за иностраног члана Српске академије наука и уметности (Одељење историјских наука) представљао би признање за њено велико и оригинално научно дело, које представља запажен допирнос развоју не само руске него европске историографије у целини. Ради се о личности велике интелектуалне снаге која супериорно доминира не само својим радовима заснованим на новим архивским изворима него и широким теоријским и историјско-филозофским концепцијама које стоје у темељу њеног целокупног научног дела и јавног деловања.

Дописни члан Славенко Терзић

Академик Василије Крстић

Академик Михаило Војводић

**Одељењу историјских наука
Српске академије наука и уметности**

Београд, Кнез-Михаилова 35/II

Београд, 14. маја 2021.

На основу одлуке, донете на I посебном скупу Одељења одржаном 31. марта 2021. године, о одређивању кандидата за иностране чланове САНУ, част нам је да поднесемо следећи предлог за утврђивање кандидатуре професора у пензији Гинтера Принцинга (Günter Prinzing):

Професор Günter Jonny Gerhard Prinzing рођен је 24. септембра 1943. у Хамбургу, где је похађао основну школу и чувену класичну гимназију Christianeum. Студирао је славистику и историју Источне и Југоисточне Европе, са тежиштем на византологији, на универзитетима у Хамбургу, Бечу, Лиону и Минхену. Овакво студијско искуство веома је проширило његове научне хоризонте, тако да Гинтер Принцинг у Немачкој слободно за једног од највећих ерудита, нарочито у познавању источноевропског и балканског средњег века. Томе треба додати да је он међу немачким медијевалистима највећи познавалац нашег и бугарског језика, што му омогућава суверено кретање кроз изворе и литературу домаће, балканске провенијенције.

Гинтер Принцинг је универзитетску каријеру започео на Универзитету Рур у Бохуму, као асистент чувеног професора Х.-В. Хаусига 1971 године, у исто време када је у Минхену код исто тако чувеног професора Ханс-Георга Бека одбранио докторат из којег је произашла књига којом се прославио: *Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204-1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzuges* (= *Miscellanea Byzantina Monacensia*, 12). München 1972. Универзитетску каријеру наставио је на Универзитету у Минстеру, прво као асистент, затим као доцент, код нашег познатог византолога Јадрана Ферлуге. Најзад, 1986. позван је да преузме Катедру византологије на Јоханес Гутенберг универзитету у Мајнцу, где је остао до пензионисања (1908/9). Није се одазвао позиву да преузме Катедру грчког језика и књижевности у Хамбургу (1993), иако она у Немачкој има посебан значај.

У међувремену, проф. Принцинг је био веома ангажован и изван матичног универзитета. Десет година био је председник Немачке асоцијације византолога (2001-2011), пет година је био шеф пројекта *Просопографија средњовизантијског периода* при Академији наука Берлин-Бранденбург, десет година председник новог огранка у Мајнцу Међународне асоцијације за проучавање Југоисточне Европе (1999-2009). Данас је Гинтер Принцинг саиздавач двеју значајних периодичних публикација: *Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik* и *Südost-Forschungen* у Минхену, једног од најзначајнијих светских часописа за проучавање историје Југоисточне Европе.

Разуме се да читава ова разуђена активност почива на изванредно богатом научном раду, из којег је проистекла импозантна библиографија, често специфичних усмерења којима се не баве многи истраживачи. Проф. Принцинг је аутор, коаутор или приређивач 18 посебних публикација, међу којима, поред споменуте докторске дисертације, треба нарочито истаћи: *Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik*. Eingeleitet und übersetzt von R. Lachmann, kommentiert von С.-Р. Haase, R. Lachmann und G. P. (= *Slavische*

Geschichtsschreiber 8). Graz, Wien, Köln 1975 – 2nd edition with a new, extended introduction and amended commentary (under the same title). Paderborn etc. 2010; *Beiträge zur Geographie und Geschichte Albaniens*, herausgegeben von C. Lienau / G. P. (= WWU, Institut für Geographie, Berichte aus dem Arbeitsgebiet Entwicklungsforschung, Heft 12), Münster 1984; *Fest und Alltag in Byzanz*, herausgegeben von G. P. / D. Simon. München 1990; *Das Lemberger Evangeliar. Eine wiederentdeckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jahrhunderts*, herausgegeben von G. P. / A. B. Schmidt. Wiesbaden 1997 (= Sprachen und Kulturen des Christlichen Orients, Bd. 2); *Byzantium and East Central Europe*, edited by G. P. / M. Salamon, with the assistance of P. Stephenson (= *Byzantina et Slavica Cracoviensia*, 3). Cracow 2001
 Посебан значај за изучавање Југоисточне Европе и византијског Балкана у првој половини 13. века, времену успостављања српске независне државе и цркве, има Принцингово издање списаоохридског архиепископа Димитрија Хоматина: *Demetrii Chomateni Ponemata diaphora*, recensuit G. P. (= *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*, 38). Berlin / New York 2002, 386*, 534 p., 1 map, 3 figures.

Ово издање свакако представља животно дело Гинтера Принцинга, којем и формално и стварно конвергирају многи његови други радови, у трајним покушајима да се једно изразито значајно раздобље византинизоване балканске историје прикаже у што је могуће више аспеката његове животне стварности. То је дело са трајном вредношћу, из којег непрестано црпу сви истраживачи тог времена и тог простора. За српску историју посебно, ово дело је изворни камен-темељац, једно од главних полазишта готово свих истраживања рађања Краљевства и Архиепископије.

У десетинама својих посебних радова, Принцинг се често враћа, као што је речено, још необрађеним аспектима ових тема. При томе, његови радови су увек чврсто засновани на изворима, пословично педантни у извођењу доказа, детаљни до рашчишћавања и најмање недоумице или сагледавања до краја смисла неког податка који је измицао оку истраживача. Због оваквог приступа Гинтер Принцинг се данас са разлогом сматра најбољим иностраним познаваоцем српског средњег века. Посебно када је реч о контексту његових односа са Западом.

Треба подвући да је научни рад проф. Принцинга са протоком времена у Мајнцу следило неколико истраживача, међу којима је најзначајнији његов формални наследник на Катедри Johannes Pahlitzsch. Тако је створена читава једна мала школа, посвећена средњовековној историји Југоисточне Европе, што издваја Мајнц, може се рећи, у немачкој историографији. Било је ту и наших људи, као што је Хумболтов стипендиста Бојана Крсмановић, научни саветник Византолошког института САНУ.

Имајући све то у виду, Српска академија наука и уметности и Српски комитет за византологију, приређивачи најновијег дела о настанку Краљевства и Архиепископије у Срба, позвали су проф. Принцинга да за ово издање напише студију о односима папства и земаља Југоисточне Европе. Као и увек, урадио је то на изврстан начин, прилазећи проблему са свих страна и не остављајући ниједно питање постранце, односно доводећи сва решења, у складу са расположивим изворима, до самог краја: *Папство и православни југоисток Европе 1180-1216. Поновно разматрање*, Краљевство и Архиепископија у српским и поморским земљама Немањића, изд. Љ. Максимовић, С. Пириватрић, Београд 2019, 51-106.

Али, Принцинг не би био оно што јесте када би ставио тачку на истраживања овог простора и људи са овог простора. У години пандемије он објављује рад *Georg Ostrogorsky im Spiegel seiner Korrespondenz mit Percy Ernst Schramm*, *Byzantinoslavica* 78/1-2

(2020) 6-62, којим осветљава непознате детаље из живота нашег највећег византолога. Георгије Острогорски је сматрао проф. Шрама неком врстом свог духовног оца, још из времена њихове сарадње у Вроцлаву (Бреслау) двадестих година прошлог века. Ова писма, настала између 1925. и чак 1968. откривају неке појединости из живота Острогорског о којима се до сада само претпостављало да постоје. Принцинг се и овде исказује као врстан истраживач који увек остаје везан интересовањем за наше људе, чак и ако је предмет истраживања удаљен од Средњег века.

Са свих у овом реферату наведених разлога чврсто смо уверени да професор Гинтер Принцинг у потпуности заслужује да буде изабран за иностраног члана Српске академије наука и уметности, па свесрдно препоручујемо Одељењу историјских наука да подржи његову кандидатуру.

Комисија за писање реферата:

академик Мирјана Живојиновић

академик Момчило Спремић

академик Љубомир Максимовић
(писац реферата)

Предлог за иностраног члана САНУ

Никита Сергејевич Михалков (рођен 21.октобар.1945.године у Москви) је један од најпознатијих Руских филмских аутора и глумаца. Рођен је у угледној уметничкој породици: отац Сергеј Михалков је најпознатији писац дечије литературе и аутор текста химне Совјетског Савеза и текста химне Русије; мајка песникоња Наталија Петровна Кончаловски; старији брат Андреј Кончаловски редитељ и познат по сарадњи са Андрејем Тарковским.

Михалков је учио глуму у дечијем студију Московског уметничког театра и касније у Шукиновој школи Вахтанговог позоришта. Још као студент појавио се у филму Ђорђа Даниелија *Ј шагаю по Москве* (1964) и у филму његовог брата Андреја Кончаловског *Дворянское гнездо* (1969).

Уписао је Свесовјетски државни институт кинематографије (сада познат као Герасимов институт кинематографије), где је студирао режију код Михаила Рома, који је био професор и његовом брату и Андреју Тарковском. Режирао је свој први кратки филм 1968.године *А я уезжаю домой* и свој дипломски *С покойный день в конце войны* 1970. године

Михалков је стекао међународну репутацију својим другим остварењем *Раба любви* (1976).

Избор режираних филмова Н. Михалкова:

- *Неоконченная пьеса для механического пианино* (1977)
- *Пять вечеров,*
- *Oblomov*
- *Rodня* (1981)
- *Без свидетелей,* (1983)
- *Очи чёрные* (1987)
- *Urga* (1992) – Златни лав на Филмском фестивалу у Венецији
- *Анна: от 6 до 18* (1993)
- *Утомлённые солнцем (Varljivo sunce)* (1994) – Главна награда на Канском фестивалу и Оскара за најбољи страни филм
- *Sibirski berberin (Сибирский цирюльник)* (1998)
- *12* (2008) – Награда публике на фестивалу у Карловим Варима
- *„Egzodus: Varljivo sunce 2“* (2010) - Nastavak filma „Varljivo sunce“
- *Сунчаница* (2014)

Награде и признања (избор)

- Златни лав на Филмском фестивалу у Венецији - 1992 – (*Urga*)
- Главна награда на Канском фестивалу – 1994 - (*Varljivo sunce*)
- Оскара за најбољи страни филм – 1994 - (*Varljivo sunce*)
- Златни печат, највише признање Југословенске кинотеке
- Орден Светог десота Стефана – 2016
- Орден Руске федерације I степена – 2020
- признање Почасни грађанина града Београда.

Такође је господин Михалков установио награду Руске академије Златни орла, престижне награде у кинематографији.

Никита Сергејевич Михалков је својим стваралаштвом постао један од водећих светских редитеља. Његова уметничка имагинација покрива велики временски, историјски, политички, емоционални атлас, који покреће руско-совјетско-руска енергија,

порођена у силовитим екстазама руске земље, руске душе, руске историје, високо-артикулисана православне духовности и чудесног цивилизацијског контрапункта који је одређен трагичним наслојавањима над судбином царске породице Романових.

Никита Сергејевич Михалков излази из Гогољевог шињела који су кројили Толстој, Достојевски, Чехов, али и даровити чланови породица (по очевој и мајчиној линији) са тананим осећањем за аристократизован начин народског живота, за суптилну увиђавност чињеница, за врхунску уметничку имагинацију која кореспондира са чаробном хармоником и напевношћу Прокофјева и његовим сценским поимањем тонске уметности.

Михалков је творац посебне духовне хармоније руске мисли, особени архитекта руских стубова државног живота, културе и моћи, али и делатне меланхолије, двојник духовне енергије Москве и Санкт Петербурга, поетизовани хроничар сибирског удеса рускога човека, који у својим покретним сликама сведочи попут Солжењицина али и болно тријумфује на начин маестралног Александра Николајевича Скрјабина.

Варљиво сунце 1 и 2. Сибирски берберин, 12, Сунчаница, су неки од његових културних филмова који су променили судбину филмске уметности и вратили је на велика врата у свет човека као интезивно-мислећег и делатног бића, способног да распозна светлост и таму и да се духовним силама одупре понижењу и ономатопејама совјетизованих или вестернизованих идеологија.

Дело Никите Сергејевича Михалкова је дубоко уткано и у српску филмску уметност. Град Београд је у овом великом уметнику препознао драгоценог пријатеља, доделивши му значајно признање Почасни грађанина града Београда.

Светска премијера Михалковљевог филма Сунчаница одржана је у Београду, у Сава центру.

Као уметник светске репутације у многим приликама је заступао интересе српског филма и српске уметности у целини, чак и по цену да се његова дела највишег ранга не нађу на платнима и фестивалима западне хемисфере.

Избор редитеља Никите Сергејевича Михалкова за иностраног члана САНУ би био драгоцен корак за српску уметност и културу и суптилна енергетска инфузија за ОУ САНУ.

ИВАН ЈЕВТИЋ

Редовни члан САНУ

ТОДОР СТЕВАНОВИЋ

Редовни члан САНУ

Предлагач,

Светислав Божић,

Дописни члан САНУ

Тодор

Светислав Божић

Иван Јевтић

Никита Сергејевич Михалков (rus. Никита Сергеевич Михалков; рођен 21. октобра 1945. године у Москви) је један од најпознатијих руских филмских аутора и глумаца.

Михалковљева породица

Михалков је рођен у угледној умјетничкој породици. Његов прадед био је царски управник Јарославља, чија је мајка била принцеза из породице Галицин (rus. Голицыны). Никитин отац, Сергеј Михалков, је најпознатији као писац дјечје литературе и аутор текста химне Совјетског Савеза и текста химне Русије. Никита мајка, пјесникиња Наталија Петровна Кончаловски, ћерка је авангардног умјетника Пјетра Кончаловског и унука још једног изванредног сликара Василија Сурикова. Никитин старији брат је филмски радник Андреј Кончаловски, познат по својој сарадњи са Андрејом Тарковским и својим холивудским акционим филмовима, као што је *Runaway Train*.

Биографија

Рана глумачка каријера

Михалков је учио глуму у дјечјем студију Московског умјетничког театра и касније у Шукиновој школи Вахтанговог позоришта. Још као студент појавио се у филму Ђорђа Данелија *Я шагаю по Москве* (1964.) и филму његовог брата Андреја Кончаловског *Дворянское гнездо* (1969.). Био је на путу да постане звијезда Совјетског позоришта и биоскопа.

Почети режирања

Уз наставак глумачке каријере, уписао се у Свесовјетски државни институт кинематографије (сада познат као Герасимов институт кинематографије), гдје је студирао режију код Михаила Рома, који је био професор и његовом брату и Андреју Тарковском. Режирао је свој први кратки филм 1968. године ... *А я уезжаю домой*, и свој дипломски С покойный день в конце войны 1970. године. Михалков се појавио, као глумац, у преко двадесет филмова, укључујући филм свог брата *Ужа Вања* (1972), прије него се појавио као косценариста, режисер и глумац у свом првом већем остварењу *Свой среди чужих, чужой среди своих* из 1974. године, „дрвеном вестерну“ смјештену у период после грађанског рата у Русији.

Стицање међународне репутације

Михалков је стекао међународну репутацију својим другим остварењем *Раба любви* (1976). Смјештен у 1917. годину, филм прати покушаје филмске екипе да сними нијему мелодраму у одмаралишту док су окружени Револуцијом. Филм, базиран на посљедњим данима звијезде нијемог филма Вере Колоднаје, био је високо рангиран након издавања у САД.

Михалков сљедећи филм, *Неоконченная пьеса для механического пианино* (1977. година) је његова адаптација Чеховог раног дијела Платонов, и освојио је прву награду на Филмском фестивалу у Сан Сабестијану. У 1978. години, док је глумио у братовљевом епском филму *Сибириада*, режирао је и филм *Пять вечеров*, љубавну причу о пару растављеном због Другог свјетског рата, који се среће послје осамнаест година. Његов следећи филм *Обломов*, са Олеком Табаковим у главној улози, базиран је на класичној

новели Ивана Гончарева о младом лијеном племићу који одбија да устане из кревета. Филм *Rodnja* из 1981. године је комедија о провинцијалки у Москви која се бави компликованим односима међу њеном родбином. *Без сведетелей*, film из 1983. године, прати дуг ноћни разговор између жене (глуми је Ирина Купченко) и њеног бившег супруга (Михаил Уљанов) када се случајно задесе закључани у соби.

У раним 80-има, Михалков је наставио своју глумачку каријеру појавивши се у изузетно популарним филмовима Елдара Ризанова *Вокзал для двоих* (1982. година) и *Жестокий романс* (1985. година). У том периоду, појавио се у улози Хенрија Баскервила у Совјетској екранизацији *Баскервилског пса*.

Глумио је и у многим својим филмовима, укључујући: *Свой среди чужих, чужой среди своих*, *Раба любви*, *Неоконченная пьеса для механического пианино* и *Утомлённые солнцем* (*Varljivo sunce*).

Међународни успјех

Комбинујући неколико кратких Чеховљевих прича, 1987. године режира филм *Очи чёрные*, у коме глуми Марчело Мастојани као старац који прича причу о романси коју је имао када је био млађи, о жени коју никад није могао да заборави. Филм је доживио успјех и био је хваљен, а Мастојани је добио награду за најбољег глумца на Канском филмском фестивалу и номинован је за Оскара за своју улогу.

Михалков слједећи филм *Урга* (1992. година), смјештен је у мало познати свијет Монгола који живе на граници Русије и Кине, освојио је Златног лава на Филмском фестивалу у Венецији и био је номинован за Оскара за најбољи страни филм. Михалков филм *Анна: от 6 до 18* (1993. година) документује одрастање његове кћерке Ане, од дјетињства до зрелости.

Михалков најпознатији филм до данас *Утомлённые солнцем* (*Варљиво сунце*) из 1994. године, обрађује напету атмосферу за вријеме Стаљинових чистки. Филм је добио Главну награду на Канском фестивалу и Оскара за најбољи страни филм, као и још других награда. До 2000. године, *Варљиво сунце* је био филм са највећом зарадом који је снимљен у источној Европи.

У мају 2016. године добио је орден Светог деспота Стефана Лазаревића од Српске православне цркве.

Скорашња каријера

Михалков је искористио добре критике и финансијски тријумф филма *Варљиво сунце*, да склопи буџет од 25 милиона долара за свој епски подухват, филм *Сибирски берберин* (*Сибирский цирюльник*) из 1998. године. У овом филму, који је отворио Кански филмски фестивал 1998. године, у главним улогама се појављују Џулија Ормонд и Олег Мењшиков (чест глумац у Михалковим филмовима), док се редитељ појављује у улози цара Александра Трећег.

Филм је освојио Руску државну награду и проширио је трачеве о Михалковим предсједничким амбицијама. Режицер је, напротив, одабрао да управља руском филмском индустријом. Упркос великој опозицији од стране ривалских режицера, изабран је за предсједника Руског друштва кинематографа и руководи Московским филмским

фестивалом од 2000. године. Установио је и награду Руске академије Златни орао, као супротност Ника награди.

Године 2005. Михалков је наставио своју глумачку каријеру, глумећи у три нова филма: *Статски советник*, *Жмурки*, *Persona non grata*. Сљедеће године глумио је у филму *Мне не больно*.

Године 2007. режира филм „12“, који је 2008. године добио награду публике на фестивалу у Карловим Варима, а исте године је био номинован за награду Оскар, у категорији филм године ван енглеског говорног подручја, док је 2007. године био номинован за Златног лава на Венецијанском филмском фестивалу.

Наставак филма „Варљиво сунце“, „Егзодус: Варљиво сунце 2“ (*Утомљенные солнцем 2: Предстояние*), режира 2010. године. Од самог појављивања филм изазива значајне реакције филмске и друштвене јавности, а на западу га критичари прозивају *пропутиновским* и *простаљиновским* филмом.

атник је Награде Златни печат. Освојио је Оскара за најбољи међународни филм “Сунчаница”

1947: *Čistači cipela* – Vitorio de Sika

1948: *Gospodin Vensan* – Moris Kloš

1949: *Kradljivci bicikla* – Vitorio de Sika

17– 1950: *Zidovi Malapage* – Rene Kleman

55 1951: *Rašomon* – Akira Kurosava

asni) 1952: *Zabranjene igre* – Rene Kleman

1953: Nije dodeljena

1954: *Vrata pakla* – Teinosuke Kinugasa

1955: *Samuraj* – Hiroši Inagaki

1956: *Ulica* – Federiko Felini

1957: *Kabirijine noći* – Federiko Felini

1958: *Moj ujak* – Žak Tati

1959: *Crni Orfej* – Marsel Kami

1960: *Devičanski izvor* – Ingmar Bergman

56– 1961: *Kroz tamno ogledalo* – Ingmar Bergman

75 1962: *Nedelje u gradu Avraju* – Serž Burginjon

1963: *8 1/2* – Federiko Felini

1964: *Juče, danas, sutra* – Vitorio de Sika

1965: *Trgovina na korzu* – Jan Kadar i Elmar Klos

1966: *Jedan čovek i jedna žena* – Klod Leluš

1967: *Strogo kontrolisani vozovi* – Jirži Mencil

1968: *Rat i mir* – Sergej Bondarčuk

- 1969: Z – Kosta-Gavras
- 1970: Istraga nad besprekornim građaninom – Elio Petri
- 1971: Vrt Finci-Kontinijevih – Vitorio de Sika
- 1972: Diskretni šarm buržoazije – Luis Bunjuel
- 1973: Američka noć – Fransoa Trifo
- 1974: Amarkord – Federiko Felini
- 1975: Dersu Uzala – Akira Kurosava
- 1976: Crno-belo u koloru – Žan-Žak Ano
- 1977: Madam Roza – Moše Mizrahi
- 1978: Pripremite maramice – Bertran Blije
- 1979: Limeni doboš – Folker Šlendorf
- 1980: Moskva suzama ne veruje – Vladimir Menjšov
- 1981: Mefisto – Ištvan Sabo
- 1982: Početi iznova – Hose Luis Garsi
- 1983: Fani i Aleksandar – Ingmar Bergman
- 1984: Opasni potezi – Rišar Dembo
- 1985: Zvanična verzija – Luis Puenzo
- 1986: Napad – Fons Rademakers
- 1987: Babetina gozba – Gabrijel Aksel
- 1988: Pele osvajač – Bile August
- 1989: Novi bioskop Raj – Đuzepe Tornatore
- 1990: Put nade – Ksavijer Koler
- 1991: Mediterraneo – Gabrijele Salvatores
- 1992: Indokina – Režis Varnjije
- 1993: Zlatno doba – Fernando Trueba
- 1994: Varljivo sunce – Nikita Mihalkov
- 1995: Antonijina linija – Marlen Goris
- 1996: Kolja – Jan Sverak
- 1997: Karakter – Mike van Dim
- 1998: Život je lep – Roberto Beninji
- 1999: Sve o mojoj majci – Pedro Almodovar
- 2000: Pritajeni tigar, skriveni zmaj – Ang Li
- 2001: Ničija zemlja – Danis Tanović
- 2001: Nigde u Africi – Karoline Link

- 2003: Invazija varvara – Deni Arkan
2004: Unutrašnje more – Alejandro Amenabar
2005: Coci – Gejvin Hud
2006: Životi drugih – Florijan Donersmark
2007: Falsifikatori – Štefan Ruzovicki
2008: Odlasci – Jodžiro Takita
2009: Tajna u njihovim očima – Huan Hose Kampanelja
2010: U boljem svetu – Suzan Bir
2011: Razvod Nadera i Simin – Asgar Farhadi
2012: Ljubav – Mihael Haneke
2013: Velika lepota – Paolo Sorrentino
2014: Ida – Pavel Pavlikovski
2015: Šaulov sin – Laslo Nemeš
2016: Trgovački putnik – Asgar Farhadi
2017: Fantastična žena – Sebastijan Lelio
2018: Roma – Alfonso Kuaron
2019: Parazit – Bong Džun-Ho
2020: Još jedna tura – Tomas Vinterberg